

LOGOPSYCHOLOGY AND PSYCHOLOGICAL CORRECTION

**O'ZMPU — Faculty of Pedagogy,
Psychology and Inclusive Education —
Abdinabiyeva Shahina Shavkat qizi
Sa'dullayeva Mohlaroyim Shukrullo qizi**

ABSTRACT: This article examines the psychological developmental characteristics of individuals with speech disorders. The main goals of correction, as well as methods and approaches aimed at psychological and speech therapy, are explained in detail.

Keywords: logopsychology, thinking, attention, psychological correction, emotional correction.

LOGOPSİKOLOJİ VE PSİKOLOJİK KOREKSİYON

**O'ZMPU — Pedagoji, Psikoloji ve
Kapsayıcı Eğitim Fakültesi öğrencisi —
Abdinabiyeva Shahina Shavkat qizi
Sa'dullayeva Mohlaroyim Shukrullo qizi**

ÖZET: Bu makalede, konuşma bozukluklarına sahip bireylerin psikolojik gelişim özelliklerini inceleyen alan ele alınmaktadır. Düzeltmenin temel hedefleri ile psikolojik ve konuşma terapisine yönelik yöntem ve yaklaşımlar ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: logopsikoloji, düşünme, dikkat, psikolojik koreksiyon, duygusal koreksiyon.

METİN

Logopsikoloji ve psikolojik koreksiyon; konuşma ve psikolojik gelişim bozukluklarını inceleyen ve bunların giderilmesine yönelik çalışan önemli bir alandır. Bu disiplin, konuşma bozukluğu bulunan çocuk ve yetişkinlerin psikolojik gelişim özelliklerini inceleyen, psikoloji ile konuşma terapisi arasında oluşmuş bir kesişim alanıdır. Logopsikoloji ve psikolojik koreksiyonun inceleme konusunu; dikkat, hafıza, düşünme ve duygusal-iradi süreçler oluşturmaktadır. Temel görevleri ise konuşma bozukluklarının psikolojik nedenlerini belirlemek, bozukluğun kişilik gelişimine etkisini incelemek, konuşma eğitimi sürecinde psikolojik yaklaşımlar geliştirmek ve konuşma terapisti ile psikolog arasındaki iş birliğini sağlamaktır. Konuşma bozukluklarına örnek olarak; dislali, dizartri, alali, afazi, rinolali ve kekemelik

(logonevroz) verilebilir. Psikolojik koreksiyon, bireyin psikolojik yapısındaki eksiklik ve bozuklukları özel yöntemlerle düzeltme ve geliştirme sürecidir. Temel amacı; bireyin tam psikolojik gelişimini sağlamak, olumsuz davranış ve duygusal durumları ortadan kaldırmak ve uyum becerilerini artırmaktır. Koreksiyonun temel yönleri şunlardır: bilişsel koreksiyon (dikkat, hafıza, düşünme), duygusal koreksiyon (korku, kaygı, güvensizlik), davranış düzeltme ve sosyal uyumun geliştirilmesi. Bu süreçte çeşitli yöntemlerden yararlanılır: oyun terapisi, sanat terapisi, masal terapisi, psikogimnastik ve gevşeme egzersizleri. Logopsikoloji ile psikolojik koreksiyon arasındaki ilişki, konuşma bozukluklarının çoğu zaman psikolojik durumlarla doğrudan bağlantılı olmasından kaynaklanmaktadır. Psikolojik koreksiyon konuşma terapisinin etkinliğini artırır ve bütüncül yaklaşım (konuşma terapisti + psikolog + aile) en yüksek sonucu verir. Sonuç: Logopsikoloji ve psikolojik koreksiyon yöntemleri, konuşma bozukluğuna sahip çocukların tam gelişimi, sosyal uyumu ve ruh sağlığı açısından son derece önemlidir. Yöntemlerin bütünlüklü uygulanması en etkili sonuçları sağlar.

KAYNAKLAR

1. Vlasova T.A. Logopsikoloji. Moskova: Prosveshcheniye, 2008.
2. Levina R.Ye. Konuşma bozuklukları ve giderilmesi. Moskova, 2009.
3. Luriya A.R. Yüksek sinir faaliyeti ve konuşma psikolojisi. Moskova: Pedagogika, 2010.
4. Volkova L.S. Konuşma terapisi temelleri. Sankt-Peterburg: Piter, 2011.
5. Mamedova D.Sh. Özel psikoloji. Taşkent: Öğretmen, 2016.
6. Ayupova M.Yu. Kapsayıcı eğitim ve koreksiyonel pedagojik yaklaşım. Taşkent, 2019.
7. Karimova V.M. Çocuk psikolojisi. Taşkent: Bilim ve Teknoloji, 2018.
8. Nikitina E.A. Psikolojik koreksiyon yöntemleri. Moskova, 2012.
9. Özbekistan Cumhuriyeti Eğitim Kanunu. Taşkent, 2020.